

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI PAREMIOLOGIK BIRLIKLARDA “UYAT” KONSEPTINING AKS ETTIRILISHI

Xolmurodova Gulhayo Ne‘matovna,

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457425>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek va ingliz tillaridagi paremiologik birliklarda “uyat” konseptining ifodalanishi qiyosiy-lingvokulturologik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida o‘zbek xalq maqollari hamda ingliz tilidagi paremiologik birliklar asosida uyat konseptining semantik, kognitiv va madaniy xususiyatlari aniqlanadi. Tadqiqot natijasida “uyat” konseptining har ikki tilda axloqiy baholash, ijtimoiy nazorat va emotsional ta’sir vositasi sifatida namoyon bo‘lishi asoslab berildi. Shuningdek, o‘zbek va ingliz xalqlari mentalitetidagi o‘xshash va farqli jihatlar paremiologik materiallar asosida yoritildi.

Kalit so‘zlar: uyat konsepti, paremiologiya, maqol, lingvokulturologiya, emotsional konsept, qiyosiy tilshunoslik, xalq tafakkuri, milliy mentalitet, semantik tahlil.

Abstract. This article comparatively and linguoculturally analyzes the expression of the concept of “shame” in paremiological units of the Uzbek and English languages. During the research, the semantic, cognitive, and cultural features of the shame concept were identified based on Uzbek folk proverbs and English paremiological units. The results of the study prove that the concept of shame functions in both languages as a means of moral evaluation, social control, and emotional influence. In addition, the similarities and differences in the mentality of the Uzbek and English peoples were revealed through paremiological materials.

Keywords: concept of shame, paremiology, proverb, linguoculturology, emotional concept, comparative linguistics, folk worldview, national mentality, semantic analysis.

Аннотация. В данной статье с сравнительной и лингвокультурологической точки зрения анализируется выражение концепта «стыд» в паремиологических единицах узбекского и английского языков. В ходе исследования на основе узбекских народных пословиц и английских паремиологических единиц были выявлены семантические, когнитивные и культурные особенности концепта стыда. Результаты исследования показали, что концепт «стыд» в обоих языках выступает средством нравственной оценки, социального контроля и эмоционального воздействия. Кроме того, на основе паремиологического материала были раскрыты сходства и различия в менталитете узбекского и английского народов.

Ключевые слова: концепт стыда, паремиология, пословица, лингвокультурология, эмоциональный концепт, сопоставительное языкознание, народное мировоззрение, национальный менталитет, семантический анализ.

Til xalqning tarixiy tajribasi, milliy tafakkuri va madaniy qadriyatlarini o‘zida aks ettiruvchi murakkab ijtimoiy hodisadir [7]. Ayniqsa, paremiologik birliklar, ya’ni maqol, matal va hikmatli so‘zlar xalqning ko‘p asrlik hayotiy tajribasi va axloqiy qarashlarini mujassamlashtiruvchi muhim til birliklari hisoblanadi [5].

Zamonaviy tilshunoslikda emotsional konseptlarni paremiologik materiallar asosida o‘rganish dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi [3]. Chunki maqollarda xalqning hissiy dunyosi, ijtimoiy munosabatlari va axloqiy me‘yorlari yorqin ifodalanadi.

Shunday konseptlardan biri “uyat” konsepti bo‘lib, u insonning axloqiy, ruhiy va ijtimoiy holatini ifodalovchi murakkab emotsional tushunchadir [6]. “Uyat” konsepti o‘zbek va ingliz xalqlari madaniyatida muhim o‘rin egallaydi, biroq uning til orqali ifodalanishida muayyan milliy-madaniy tafovutlar mavjud.

Mazkur maqolaning dolzarbligi “uyat” konseptining o‘zbek va ingliz tillaridagi paremiologik birliklarda ifodalanishini qiyosiy jihatdan o‘rganish zarurati bilan belgilanadi.

Paremiologik birliklar xalq tafakkuri va milliy ongining mahsuli hisoblanadi. Ular qisqa va obrazli shaklda hayotiy tajriba, axloqiy me'yor va ijtimoiy baholashni ifodalaydi [1].

Tilshunoslikda maqollar milliy mentalitet ko'zgusi, xalq donishmandligi mahsuli, axloqiy me'yorlar ifodasi sifatida talqin qilinadi [7]. Maqollarda emotsional konseptlar xalqning ichki dunyosi va madaniy qadriyatlarini aks ettiradi. "Uyat" konsepti ham shunday muhim konseptlardan biri bo'lib, u or-nomus, hayo, vijdon, obro', sha'n kabi tushunchalar bilan uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi.

O'zbek xalq maqollarida uyat insonning eng muhim axloqiy fazilatlaridan biri sifatida talqin qilinadi. Ingliz paremiologiyasida esa uyat ko'proq individual mas'uliyat va ichki vijdon bilan bog'liq holda ifodalanadi [3].

O'zbek xalq maqollarida "uyat" konsepti keng va ko'p qirrali semantik maydonni tashkil qiladi. Maqollarda uyat insoniylik belgisi, axloqiy nazorat vositasi, tarbiyaviy omil, jamoatchilik bahosi sifatida talqin qilinadi. Masalan: "Uyat — o'limdan qattiq" [5]. Mazkur maqolda uyat inson uchun eng og'ir ma'naviy jazolardan biri sifatida baholanadi. Bu holat o'zbek xalqining mentalitetida or-nomusning yuksak qadrlanishini ko'rsatadi.

Shuningdek, maqollarda jamoatchilik fikri va obro' masalasi muhim o'rin tutadi: "Boylik ketsa ketsin, or-nomus ketmasin" [5]. Mazkur paremiologik birlik moddiy boylikdan ko'ra inson sha'ni va obro'si ustun qo'yilishini ko'rsatadi.

Ingliz tilidagi paremiologik birliklarda "shame" konsepti ko'proq insonning ichki ruhiy holati va individual javobgarligi bilan bog'liq holda ifodalanadi. Masalan: "Shame is worse than death" [8]. Mazkur maqol semantik jihatdan o'zbek tilidagi "Uyat o'limdan qattiq" maqoliga yaqin turadi.

Yana bir ingliz maqoli: "A guilty conscience needs no accuser" [8]. Bu maqolda uyat va aybdorlik insonning shaxsiy vijdoni bilan bog'liq holda ifodalangan.

Qiyosiy tahlil natijasida o'zbek va ingliz paremiologiyasida "uyat" konseptining universal va milliy-madaniy jihatlari aniqlandi. Har ikki tilda uyat salbiy emotsional holat, axloqiy baholash vositasi va insoniy fazilat belgisi sifatida namoyon bo'ladi [2].

Har ikki tilda uyat konsepti metaforik obrazlar orqali ifodalanadi. O'zbek tilida "yerga kirib ketgudek bo'lmoq", "bosh egmoq", "yuzi qizarmoq" kabi metaforalar qo'llanadi. Ingliz tilida esa "to lose face", "to feel small", "to bow one's head in shame" kabi metaforalar ishlatiladi [4]. Mazkur metaforalar insonning hissiy holatini obrazli tarzda ifodalashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot natijalari o'zbek va ingliz tillaridagi paremiologik birliklarda "uyat" konsepti muhim emotsional va axloqiy konsept sifatida namoyon bo'lishini ko'rsatdi. Shuningdek, o'zbek maqollarida kollektiv mentalitet va jamoatchilik fikri ustunligi, ingliz paremiologiyasida esa individual javobgarlik va ichki vijdonning asosiy o'rin egallashi aniqlandi [6].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Charles J. Fillmore. *Frame Semantics and the Nature of Language*. – New York, 1982.
2. George Lakoff. *Women, Fire, and Dangerous Things*. – Chicago, 1987.
3. Anna Wierzbicka. *Emotions Across Languages and Cultures*. – Cambridge University Press, 1999.
4. Zoltán Kövecses. *Metaphor and Emotion*. – Cambridge University Press, 2000.
5. Ўзбек халқ мақоллари. Тузувчилар: Т. Мирзаев, А. Мусоқулов, Б. Саримсоқов. – Тошкент: Шарқ, 2005.
6. Сафаров Ш. *Когнитив тилшунослик асослари*. – Тошкент, 2006.
7. Махмудов Н. *Тил ва маданият*. – Тошкент, 2010.
8. *Oxford Dictionary of Proverbs*. – Oxford University Press, 2016.